
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82-312.9

DOI 10.5281/zenodo.19450836

Гулая Е. М.

Гулая Екатерина Максимовна, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: gulaia.ekaterina@yandex.ru.

Функции кулинарной лексики в произведениях жанра фэнтези

Аннотация. В статье исследуются функциональные возможности кулинарной лексики в жанре фэнтези. В исследовании применяются методы семиотического и контекстуального анализа. Были выделены шесть ключевых функций кулинарной лексики: характеристика персонажа и расы, символическая, миромоделирующая, формирование культурного фона, обозначение границ сообщества и социального статуса, а также контактоустанавливающая функция. На материале произведений Дж. Р. Р. Толкина, К. С. Льюиса, Дж. К. Роулинг и Дж. Р. Р. Мартина показано, как кулинарная лексика участвует в создании вторичных миров, формировании культурной идентичности вымышленных сообществ и характеристике персонажей. Вклад автора в исследование заключается в отборе и анализе отрывков, а также в систематизации функций кулинарной лексики.

Ключевые слова: фэнтези, кулинарная лексика, семиотика еды, вторичный мир, Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Льюис, Дж. К. Роулинг, Дж. Р. Р. Мартин.

Gulaya E. M.

Gulaya Ekaterina Maksimovna, A. I. Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika River Embankment, St. Petersburg, Russia, 191186. E-mail: gulaia.ekaterina@yandex.ru.

Functions of culinary vocabulary in works of the fantasy genre

Abstract. This article explores the functional potential of culinary vocabulary in fantasy fiction. The study utilizes semiotic and contextual analysis. Six key functions of culinary vocabulary have been identified: character and racial characterization, symbolic functions, world-modeling, shaping cultural background, defining community boundaries and social status, and establishing contact. Drawing on works by J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, J.K. Rowling, and J.R.R. Martin, it demonstrates how culinary vocabulary contributes to the creation of secondary worlds, the for-

mation of the cultural identity of fictional communities, and the characterization of characters. The author's contribution to the study lies in the selection and analysis of excerpts, as well as in the systematization of the functions of culinary vocabulary.

Key words: fantasy, culinary vocabulary, semiotics of food, secondary world, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, J. K. Rowling, J. R. R. Martin.

В современном литературоведении наблюдается устойчивый интерес к жанру фэнтези, однако использование кулинарной лексики как значимого художественного элемента все еще остается слабо изученным аспектом. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью выявления и систематизации функций кулинарной лексики в жанре фэнтези, что, в свою очередь, позволит глубже изучить механизмы построения вторичных миров и способы создания культурной идентичности вымышленных сообществ.

Теоретическую основу настоящего исследования составляют работы отечественных и зарубежных ученых. Так, в рамках семиотического подхода к изучению пищи выполнены работы Р. Барта [10] и М. Монтанари [11]. Изучением кулинарной лексики в литературе занимались такие исследователи, как А.В. Павловская [3] и Ю.П. Вышенская [1; 2].

Профессор биологической антропологии Гарварда Ричард Рэнгем считает, что момент, когда появился род Homo, одно из важнейших событий в истории жизни, был связан с овладением огнём и началом приготовления пищи. Благодаря освоению навыка кулинарии повысилась ценность пищи, изменились человеческие тела, мозг, распорядок времени и социальная жизнь [7, с. 4].

Нельзя отрицать, что еда отражает культуру общества, её особенности и ценности. Во введении к книге «Food and Culture» Массимо Монтанари справедливо утверждает, что еда — это часть культуры, поскольку в процессе её приготовления человек преобразует её с помощью «тщательно разработанной технологии, которая проявляется в кулинарных практиках». Кроме того, человек делает выбор продуктов питания, руководствуясь либо экономическими и питательными

соображениями, либо символическими значениями, которыми еда наделена. Именно поэтому еда становится важным элементом человеческой идентичности и одним из самых действенных средств её выражения и передачи [11, с. 11].

В своей статье «К психосоциологии современного потребления пищи» Ролан Барт излагает похожую мысль о том, что пища — это «система коммуникации, совокупность образов, регламент заработков, ситуаций и поведения» [10, с. 21].

В европейской, в том числе английской литературе, гастрономическая традиция имеет давнюю историю. Таковы, например, пиршественные образы, наиболее ярко репрезентированные в средневековой английской поэзии в жанре фэблио. Частный случай лингвистической репрезентации представляют собой фразеологические единицы с кулинарным компонентом, аллюзивные антропонимы, заимствуемые из фольклора, пословицы и поговорки, которые получают особую стилистическую нагрузку в тексте известной поэмы Дж. Чосера «The Canterbury Tale» [2, с. 46].

Сложный комплекс кулинаризмов используется для создания особого вторичного мира в известном средневековом фэблио «Le Pays de Coccagne» («Страна Пирожков»). Хронотоп мира фэблио характеризуется отсутствием типичного для стихотворных новелл деления пространства на «своё» и «чужое», основу его конструкции составляют «превалирующие гастрономические образы» [1, с. 28].

В жанре фэнтези, где построение вторичного мира является основой повествования, трактовка Ролана Барта обретает особое значение. К примеру, в произведениях «The Hobbit» и «The Lord of the Rings» Дж. Р. Р. Толкина ключевые события и поворотные моменты часто

сопровождаются описанием обильных застолий, которые Толкин тщательно детализирует. При описании любого персонажа или расы он не забывает упомянуть их пищевые предпочтения, что подчеркивает значимость еды как культурного элемента. Это особенно заметно, если посмотреть на названия глав. В книге “The Hobbit” встречаются главы “Roast Mutton” («Жареная баранина») и “An Unexpected Party” («Неожиданное угощение»), а в “The Lord of the Rings” — “The Long-expected Party” («Долгожданный пир») и “Of Herbs and Stewed Rabbit” («О травах и тушёном кролике»). Описание трапез и кулинарных предпочтений становится одним из способов придания вымышленному пространству глубины и достоверности, выполняя множество функций, которые мы рассмотрим в данной статье.

Материалом для анализа послужили произведения Дж. Р. Р. Толкина, К. С. Льюиса, Дж. К. Роулинг и Дж. Р. Р. Мартина. В ходе исследования были выявлены следующие функции кулинарной лексики.

Первая выделенная нами функция — характеристика персонажа и расы. Уже в прологе к “The Lord of the Rings” Дж. Р. Р. Толкин подчеркивает, что хоббиты имеют склонность к еде и питью: “...with mouths *apt to laughter, and to eating and drinking*. And laugh they did, and eat, and drink, often and heartily, being fond of simple jests at all times, and of *six meals a day*...”. Питаются они, к тому же, преимущественно местными продуктами, выращенными на своей земле. Выбор в пользу простой, домашней пищи без экзотических элементов отражает их скромный, довольный жизнью характер и тесную связь с родным Широм.

Вторая функция — символическая. В этом отношении показателен эпизод из книги “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” К. С. Льюиса (глава 4), где Белая Колдунья угощает Эдмунда турецким лакомством — рахат-лукумом. Выбор этого лакомства не слу-

чаен. Для Эдмунда, живущего в годы Второй мировой войны, когда достать сладости почти невозможно, рахат-лукум представляет собой символ благополучия, мира и стабильности довоенного времени. Согласно этимологическому словарю, значение слова восходит к арабским словам *rāḥat* «освежение, подкрепление» и *ḥalkūm* «горло» [9, с. 449]. Для читателя же лукум становится символом искушения и моральной слабости Эдмунда, который впадает в зависимость и готов предать брата и сестер. Таким образом, один и тот же кулинарный образ приобретает разные символические смыслы для героя и для читателя.

Третья функция — миромоделирующая. Согласно В. Л. Гопману, специалисту по фантастической литературе, Нарния может быть истолкована как реализация замысла К. С. Льюиса построить модель общества, основанную на счастье и свободе [3, с. 312–314]. Одним из способов создания утопического образа выступает описание еды: Нарния предстает как пространство изобилия и свободы, включая свободу от необходимости добывать пищу. Представление о пищевом изобилии, доступном без усилий, восходит к древнейшим мечтам человечества [5, с. 148–149]. Рассмотрим пример описания пира из книги “The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader” К. С. Льюиса (глава 13):

“There were turkeys and geese and peacocks, there were boars' heads and sides of venison, there were pies shaped like ships under full sail or like dragons and elephants, there were ice puddings and bright lobsters and gleaming salmon, there were nuts and grapes, pineapples and peaches, pomegranates and melons and tomatoes. There were flagons of gold and silver and curiously wrought glass; and the smell of the fruit and the wine blew towards them like a promise of all happiness.”

Многократный повтор конструкции “there were”, а также союза “and” создает эффект бесконечного потока блюд. Пироги сравниваются по форме с парусными

кораблями, драконами и слонами, придавая еде в этом мире фэнтезийный характер. Эпитеты передают цвет и текстуру блюд, позволяя читателю представить ярких лобстеров и переливающийся лосось. Героям книги не нужно было добывать и готовить еду: в волшебной Нарнии она появилась перед ними сама по себе, что подчеркивает утопичность этого мира.

В серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере можно встретить множество авторских неологизмов, обозначающих еду из волшебного мира. Все они строятся по похожему принципу смешения знакомого и незнакомого, где знакомая основа обеспечивает узнаваемость, а незнакомый определитель сигнализирует о том, что предмет относится к волшебному миру [8, с. 32–34].

Одним из таких примеров также является деликатес под названием *Maggoty Haggis*, упомянутый в 13 главе “*Harry Potter and the Philosopher’s Stone*”. Это блюдо подается на вечеринке привидений, на которой по случайности оказывается Гарри Поттер. *Haggis* — традиционное шотландское блюдо, приготовленное из бараньих потрохов, однако прилагательное *maggoty* добавляет ему необычности. Как объясняет хозяин вечеринки, призраки практически не ощущают вкуса, но настолько отвратительное блюдо, как червивый хаггис, позволяет им испытать иллюзию вкусовых ощущений.

Кроме того, стоит отметить звучание названия блюда. Повторение звука [g] в середине обоих слов с предшествующим ударным звуком [æ] — *maggoty haggis* — усиливает фонетическое восприятие и облегчает запоминание неологизма. Джоан Роулинг часто использует этот приём, применяя аллитерацию в других названиях, например: *Cauldron Cakes*, *Cockroach Clusters*, *Bertie Bott’s*. Эти элементы помогают создавать запоминающиеся и яркие образы волшебного мира.

Четвертая функция — формирование культурного фона. Как отмечает регионовед А. В. Павловская, англичане всегда любили создавать волшебные миры, ко-

торые представляли собой квинтэссенцию английской же жизни [6, с. 112]. В Нарнии К. С. Льюиса герои имеют типичные для Британии пищевые предпочтения: они едят тосты, сэндвичи, пудинги, овсянку и, конечно же, пьют чай. Даже знакомство читателя с Нарнией начинается с традиционного английского “five o'clock tea” в обществе фавна Гумнуса (глава 2):

“And really it was a wonderful tea. There was a nice brown egg, lightly boiled, for each of them, and then sardines on toast, and then buttered toast, and then toast with honey, and then a sugar-topped cake.”

Также при анализе отрывка, описывающего первый пир Гарри в Хогвартсе, обнаруживается целый кладезь информации о британской традиционной кухне (глава 7):

“He had never seen so many things he liked to eat on one table: roast beef, roast chicken, pork chops and lamb chops, sausages, bacon and steak, boiled potatoes, roast potatoes, chips, Yorkshire pudding, peas, carrots, gravy, ketchup and, for some strange reason, mint humbugs.”

Первым в длинном списке блюд упоминается ростбиф — традиционная для Англии жареная говядина. А. В. Павловская пишет, что говядина стала символом английской нации как для внешнего мира, так и для их самоидентификации [6, с. 101]. Другие блюда не менее английские: горох и морковь — базовый английский набор овощей на гарнир, йоркширский пудинг — кулинарный символ северной Англии. Особый интерес представляет финальный элемент перечисления — *mint humbugs* (мятные леденцы). Это традиционная английская сладость, являющаяся частью британской культуры. Они ассоциируются с викторианскими традиционными кондитерскими лавками и настолько специфичны для Англии, что их упоминание в конце дает понять, что описываемый пир относится именно к британской культуре и никакой иной.

Пятая функция — обозначение границ сообщества и социального статуса. В книге “*A Game of Thrones*” Джорджа

Мартина (глава 30) эта функция реализуется через контраст между изысканными блюдами знати — «лимонными пирожными в сахарной глазури» — и обезличенной, скудной едой бедняков — «серой жижей». Мартин использует апокопу (*bowl o' brown*), снижая стиль, и аллитерацию, создавая легко запоминающееся, но семантически тревожное название. Отсутствие конкретики в составе блюда становится эвфемизмом для потенциальной опасности: если состав содержимого неясен, появляется большое поле для мрачных догадок. Перечисление же блюд знати через повторяющийся союз “and” создает ощущение изобилия и излишества. Блюда детализированы с помощью эпитетов, апеллирующих к обонянию и вкусу: яблоки благоухают корицей “*fragrant with cinnamon*”, а пирожные глазированы сахаром “*frosted in sugar*”. Глагол “*was stuffed*” обозначает состояние крайней сытости, возможное только в условиях неограниченного доступа к еде (глава 30).

Шестая функция — контактоустанавливающая. Она реализуется в двух противоположных формах: разделенная еда и отказ от еды.

Совместная трапеза в фэнтези повторяет архаичные ритуалы дарообмена, описанные Марселем Моссом в «Очерке о даре». Еда становится даром, создающим обязательства [4, с. 48]. К примеру, в “*A Game of Thrones*” (глава 11) Дейенерис Таргариен ест лошадиное сердце с дотракийцами, демонстрируя уважение к их культуре и завоевывая их верность.

Отказ от еды, напротив, становится жестом изоляции, неприятия или протеста. Показательным является фрагмент из “*The Lord of the Rings*” Дж. Р. Р. Толкина (ч. 1, кн. 2, гл. 8), где *Смеагол отказывается есть эльфийский хлеб, предпочитая ему голод*:

“Gollum sniffed at the leaf and his face changed: a spasm of disgust came over it, and a hint of his old malice. ‘Sme’agol smells it!’ he said. ‘Leaves out of the Elf-country, gah! They stinks. He climbed in

those trees, and he couldn’t wash the smell off his hands, my nice hands. Dropping the leaf, he took a corner of the lembas and nibbled it. He spat, and a fit of coughing shook him. ‘Ach! No!’ he spluttered. ‘You try to choke poor Sme’agol. Dust and ashes, he can’t eat that. He must starve. But Sme’agol doesn’t mind. Nice hobbits! Sme’agol has promised. He will starve. He can’t eat hobbits’ food. He will starve.’”

Он интерпретирует предложение пищи, жест, традиционно ассоциируемый с заботой, как акт агрессии. Он отвергает пищу на физическом уровне, о чем свидетельствует лексика из семантического поля отвращения: *a spasm of disgust, to stink, to spit, to choke*.

Особое значение имеет мотив голодания, выраженный через повторяющийся три раза глагол “*to starve*”, который подчеркивает изоляцию персонажа, невозможность интеграции в общество хоббитов.

Заключение.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что еда в фэнтезийной литературе — это семиотический код, требующий расшифровки, что подтверждает тезис Ролана Барта о пище как системе коммуникации.

Представляется важным отметить, что выделенные шесть функций кулинарной лексики не существуют изолированно друг от друга и не являются взаимно исключаящими. Напротив, в художественном тексте они образуют сложную систему пересечений и взаимовлияний, что усиливает выразительность повествования и глубину создаваемого вторичного мира.

В отношении иерархической организации данных функций можно заключить, что миромоделирующая функция занимает среди них особое, базовое положение. Именно она задаёт фундаментальные параметры вымышленной реальности — изобилие или скудость, магический или обыденный характер пищи, способы её добывания и приготовления. На этом фундаменте выстраиваются

остальные функции, которые можно рассматривать как производные, конкретизирующие общую картину мира применительно к отдельным его элементам. Так, характеристика персонажа и расы, а также обозначение границ сообщества и социального статуса представляют собой проекцию общих миромоделирующих принципов на уровень индивидуальных и групповых различий. Символическая функция, в свою очередь, часто вырастает из культурного фона: предмет, наделённый в рамках определённой культуры устойчивыми коннотациями, приобретает дополнительное символическое звучание в конкретной сюжетной ситуации.

Показательно также, что один и тот же фрагмент текста нередко реализует несколько функций одновременно. Рассмотрим это на уже проанализированном примере. Описание первого пира Гарри Поттера в Хогвартсе, с одной стороны, формирует культурный фон, отсылая читателя к традиционной британской кухне (ростбиф, йоркширский пудинг, мятные леденцы). С другой стороны, тот же фрагмент выполняет миромоделирующую функцию: изобилие и разнообразие блюд, их мгновенное появление на столах маркирует Хогвартс как пространство, живущее по иным, волшебным законам, отличным от скудного и прагматичного мира Дурслей. Одновременно реализуется и контактоустанавливающая функция: совместная трапеза за общим столом факультета символизирует принятие Гарри в новое сообщество, его вклю-

чённость в коллектив. Наконец, косвенно задействована и функция обозначения социального статуса: контраст между этим пиром и тем, как питался Гарри в доме Дурслей, подчёркивает переход героя из униженного, зависимого положения в мир, где он обретает достоинство и признание.

Аналогичным образом эпизод с рыхат-лукумом в "The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe" совмещает символическую функцию (лукум как знак искушения и моральной слабости), характеристику персонажа (готовность Эдмунда предать близких ради сладости раскрывает его незрелость и эгоизм) и миромоделирующую (появление экзотического лакомства в заснеженном лесу сигнализирует о том, что Колдунья обладает властью, выходящей за пределы обыденного). Таким образом, полифункциональность кулинарных образов является не исключением, а правилом для жанра фэнтези, и именно эта многослойность обеспечивает их высокую художественную эффективность.

Анализ отрывков позволил выявить конкретный набор функций, которые кулинарная лексика выполняет в произведениях жанра фэнтези. К ним можно отнести: характеристику персонажей и рас, обозначение границ сообщества и социального статуса, формирование культурного фона, установление коммуникации между персонажами, а также выполнение символической и миромоделирующей функции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вышенская Ю. П. Стилистическая техника "cogito risibile" в текстах фэблио // Ученые записки Крымского федерального имени В. И. Вернадского. Филологические науки. 2023. Т. 9. № 2. С. 24–33.
2. Вышенская Ю. П. Формирование категории «поэтический стиль» в средневековом художественном тексте: дисс. на соискание ученой степени д-ра филол. наук. 2023. 720 с.
3. Гопман В.Л. Золотая пыль. Фантастическое в английском романе: последняя треть XIX-XX вв. М.: РГГУ, 2012. 486 с.
4. Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Тр. по социал. антропологии. М.: Изд. фирма "Вост. лит.", 1996. 360 с.
5. Павловская А.В. Пищевые утопии как отражение культурно-исторической традиции народов мира // Вестник Московского университета. 2022. Сер. 19. №1. С. 146–168.

6. Павловская А.В. «Ростбиф старой Англии»: Мясо как фактор национальной идентичности британцев // Вестник Московского университета. 2021. Сер. 19. №1. С. 100–116.
7. Рэнгем Р. Зажечь огонь. Как приготовление пищи сделало нас людьми. М.: Астрель: Corpus, 2012. 333 с.
8. Сорокин Д. Д., Марушкина Н. С. Отражение английской национальной традиции питания в романах Дж. Роулинг. // Молодой ученый. 2015. № 22.1 (102.1). С. 32–34.
9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 4-е изд., стер. М.: Астрель: АСТ, 1971. Т. 3. 827 с.
10. Barthes R. Toward a psychosociology of contemporary food consumption // Food and Culture: A Reader. New York: Routledge, 1997. P. 20–27.
11. Montanari M. Food is Culture. New York: Columbia University Press, 2006. 168 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vyshenskaya YU. P. Stilisticheskaya tekhnika "cogito risibile" v tekstah fablio // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo imeni V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki. 2023. T. 9. № 2. S. 24–33.
2. Vyshenskaya YU. P. Formirovanie kategorii «poeticheskij stil'» v srednevekovom hudozhestvennom tekste: diss. na soiskanie uchenoj stepeni d-ra filol. nauk. 2023. 720 s.
3. Gopman V.L. Zolotaya pyl'. Fantasticheskoe v anglijskom romane: poslednyaya tret' XIX-XX vv. M.: RGGU, 2012. 486 s.
4. Moss M. Obshchestva. Obmen. Lichnost': Tr. po social. antropologii. M.: Izd. firma "Vost. lit.", 1996. 360 с.
5. Pavlovskaya A.V. Pishchevye utopii kak otrazhenie kul'turno-istoricheskoy tradicii narodov mira // Vestnik Moskovskogo universiteta. 2022. Ser. 19. №1. S. 146–168.
6. Pavlovskaya A.V. «Rostbif staroj Anglii»: Myaso kak faktor nacional'noj identichnosti britancev // Vestnik Moskovskogo universiteta. 2021. Ser. 19. №1. S. 100–116.
7. Rengem R. Zazhech' ogn'. Kak prigotovlenie pishchi sdelalo nas lyud'mi. M.: Astrel': Corpus, 2012. 333 с.
8. Sorokin D. D., Marushkina N. S. Otrazhenie anglijskoj nacional'noj tradicii pitaniya v romanah Dzh. Rouling. // Molodoj uchenyj. 2015. № 22.1 (102.1). S. 32–34.
9. Fasmer M. Etimologicheskij slovar' russkogo yazyka: v 4 t. 4-e izd., ster. M.: Astrel': AST, 1971. T. 3. 827 s.
10. Barthes R. Toward a psychosociology of contemporary food consumption // Food and Culture: A Reader. New York: Routledge, 1997. P. 20–27.
11. Montanari M. Food is Culture. New York: Columbia University Press, 2006. 168 p.

Поступила в редакцию: 31.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.